

GLIKOGENNING BIOSINTEZI VA PARCHALANISHI UNING FIZIOLOGIK AXAMIYATI

Mamaraimov Ibrohim Xayrullo o'g'li¹

Saidmurodova Zarifa Azamatovna²

¹Samarqand davlat tibbiyot instituti

Pediatric fakulteti 206-guruh talabasi

²Ilmiy rahbar: Biologik kimyo kafedrasasi assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6407823>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-mart 2022

Ma'qullandi: 10-mart 2022

Chop etildi: 14-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

Glikogen biosintezi, glikogenozlar, Aglikogenozlar

ANNOTATSIYA

Glikogen biosintezining xujayradagi ahamiyati, fosfat bog'larining tuzilishini organish Mexanizmlari haqida.

Rossiyada diabetga challenging 500 mingdan ortiq odam yashaydi (faqat rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra - 450 ming kishi). I turdagi diabet - bu juda yosh bolalar, o'smirlar va kattalar uchun tashxis qo'yilishi mumkin bo'lgan surunkali o'taimmun kasallik. Ammo ko'pincha u bolalik va o'smirlik davrida rivojlanadi va uni davolash uchun faqat insulin kerak. Ikkinchi turdagi diabet keksalikda ko'proq uchraydi. Qandli diabet har kuni o'z-o'zini nazorat qilish va tartib-intizomni talab qiladigan davolab bo'lmaydigan kasallik bo'lishiga qaramay, u bilan odamlar to'laqonli hayot kechirishadi. To'g'ri, buni o'rganish ham muhimdir. 3000 dan ortiq bolalar, O'zbekistonda 42 000 dan ortiq

bolalar, 400 ta yangi holat, qandli diabetga chalingan bolalalari bo'lgan 100 ta oila

Glikogen glyukoza qoldiqlaridan tashkil topgan. Birinchi navbatda glyukoza jigarga, keyin esa boshka a'zolarga yetkaziladi. Jigarda surilgan glyukoza kupchilik miqdori glikogenga aylanadi. Deyarli barcha a'zolarida glyukoza xujayraga tushishi insulinga bog'lik mustasno sifatida miya va jigar xisoblanadi, bu a'zolar xujayralariga glyukoza kelib turishi tezligi uning qondagi miqdoriga bog'lik. Glyukozani glikogenga aylanish zaruriyati shunga bog'liqki, oson eruvchan glyukoza xujayrada to'planishi osmotik shokka - xujayra membranasining buzilishiga olib keladi. Glikogen deyarli barcha organlarda xosil bo'ladi, lekin uning

eng yuqori konsentratsiyasi 2% dan 6% gacha, mushakda – 0.5% dan to 2% gacha uchraydi.

Glikogen biosintezi fermentlari induktori insulin gormoni xisoblanadi. Bu yo'l bilan glikogenning yirik molekulalari sintezlanadi, bular granular kurinishida diametrii 40-200 nm kattalikda xujayrada yig'iladi. Glikogenning zaxiralanishi xar bir molekula glyukoza 2 molekula ATF sarflanishiga bog'lik. To'qimalar ishi uchun energiya talab etilganda glikogen glyukoza parchalanadi. Bunda avvalo glikogen glikogenfosforilaza fermenti ta'sirida (H_3PO_4) biriktirib, glyukoza -1-fosfatga, so'ng u fosfogyukomutaza ta'sirida glyukoza-6-fosfatga, so'ngra glyukoza -6- fosfataza ta'sirida glyukoza aylanadi.

Glyukoza-6-fosfatning jigar va mushakdagi taqdiri turlicha. Jigarda u glyukoza -6 – fosfataza ta'sirida glyukoza aylanadi, glyukoza qonga chiqadi va boshqa a'zolarga boradi. Mushakda glyukoza – 6 - fosfat glikolitik yo'l bilan parchalanadi. Glikogen kasalliklari deb glikogen almashinuvining irsiy buzilishga aytiladi. Agar glikogen mobilizatsiyasi buzilgan bo'lsa, glikogen xujayrada katta miqdorda to'planadi, bu xujayraning buzilishiga olib kelishi mumkin. Bunday glikogen kasalliklarini – glikogenozlar deb ataladi. Glikogenozlarning bir necha turi mal'um.

Aglikogenozlar. Agarda glikogen sintezi buzilsa, bunda xujayradagi glikogen zapasi kamayib ketadi, bu glikogen kasallik turlaridan bulib aglikogenoz deyiladi. Glikogen kasalliklarining uchrash tezligi uncha katta emas = 1:40000 ga teng.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi 2000-2005
2. Sobirova. R biologik kimyo 2006 yil
3. Pratov, To'xtayev, Azimova – umumiy biologiya 2009